

- разработка и применение новых способов решения управленческих задач;
- изменение структуры системы управления;
- перераспределение задач и функций в управляющей системе;
- создание информационной системы.

Тщательный и грамотный анализ проблемной ситуации, верная постановка целей и задач, поиск альтернативных решений и выбор оптимального варианта – необходимые факторы качества и эффективности разработки и принятия управленческих решений.

Список использованных источников

1. Ансофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Ансофф. – М.: Прогресс, 1985. – 447 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ., науч. ред. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
3. Арефьева Е.В. Организационно-экономические проблемы управления производственными системами / Е.В. Арефьева. – Харьков: Основа, 2016. – 268 с.
4. Балабанов И.Г. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом / И.Г. Балабанов. – М.: ФИС, 2015. – 312 с.
5. Бубенко П.Т. Региональная научно-техническая система: проблемы управления и определения эффективности / П.Т. Бубенко // Экономика и регион. – 2015. – Vs 2 (5). – С. 46-49.
6. Герасемчук В.Г. Управление предприятием / В.Г. Герасемчук // Экономика Украины. – 2013. – № 4. – С. 12-18.
7. Герасемчук В.Г. Стратегическое управление предприятием. Графическое моделирование: учебное пособие / В.Г. Герасемчук. – К.: Финансы, 2010. – 360 с.
8. Головки Т.В. Стратегический анализ / Т.В. Головки. – К.: Финансы, 2012. – 198 с.
9. Гордиенко П.Л. Стратегический анализ: учебное пособие / П.Л. Гордиенко. – К., 2016. – 403 с.
10. Цыба Т.С. Совершенствования управления корпорации с использованием системного анализа / Т.С. Цыба // Актуальные проблемы экономики. – 2016. – № 1 (55). – С. 190-198.
11. Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии / Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова. – 2-е изд., перераб. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д., 2015. – 400 с.

УДК 338.45

DOI

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ С
УЧЁТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ**

ЗАЙЦЕВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье доказана актуальность проектирования информационной архитектуры предприятия. Проведён анализ системы управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ»,

также представлена структура данной системы. На основе системного анализа основных проблем современной экономики и работы системы управления развитием предприятий предложен бизнес-процесс информатизации системы управления развитием предприятия, реализованный в ПП ВРwin. Налаженный процесс позволит предприятию более эффективно функционировать и достигать намеченных бизнес-целей.

Ключевые слова: информационная архитектура, информатизация, информационные технологии, предприятие, управление, развитие.

MODELLING OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF THE RESULTS OF FORMATION OF INFORMATION ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE MODEL

ZAYTSEVA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article proves the relevance of designing an enterprise information architecture. The analysis of the enterprise development management system is carried out on the example of «MOST» LLC, the structure of this system is also presented. On the basis of a systematic analysis of the main problems of the modern economy and the work of the enterprise development management system, a business process of informatization of the enterprise development management system, implemented in the ВРwin software, is proposed. A streamlined process will allow the enterprise to function more efficiently and achieve its business goals.

Keywords: information architecture, informatization, information technologies, enterprise, management, development.

Постановка задачи. В настоящее время современные предприятия в значительной степени зависят от эффективного использования информационно-коммуникационных технологий. В течение последних десятилетий количество новых информационных систем и технологий постоянно увеличивалось, и эти системы стали более интегрированными друг с другом. Всё это привело к усложнению системы управления информационными технологиями. Изменения бизнес-процессов предприятия требуют модификации информационных систем для их поддержки. Усложнение системы управления предприятием в условиях быстроизменяющейся среды выводит проблему управления информационными системами на первый план.

Для достижения эффективного и результативного управления необходимо проводить анализ изменений внешних и внутренних факторов предприятия. Данную проблему позволяет решить архитектурный подход, а именно разработка информационной архитектуры предприятия.

Информационные технологии важны для бизнеса, поскольку используются для поддержки большинства организационных функций и, как следствие, имеют большое влияние на услуги, предоставляемые предприятием.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой проектирования информационной архитектуры предприятия занимались такие отечественные учёные: Анисифоров А.Б. [1], Данилин А.В. [2], Королев О.Л. [3], Кудрявцев Д.В. [4] и многие другие. Данной проблематикой занимался также и ряд зарубежных учёных: Дж. Закман [7], Р. Сешнс [6], Э. Малон [5] и др. Однако последние тенденции стремительного развития информационных технологий требуют глобальной доработки данной проблемы.

Актуальность. Сегодня темпы развития бизнеса требуют высокого уровня гибкости системы управления предприятием и применения информационных технологий. Всё это способствует повышению конкурентоспособности предприятия. Предприятия вынуждены адаптироваться к условиям внешней среды, чтобы соответствовать более

высоким ожиданиям своих клиентов. Для увеличения производительности предприятия они также должны повысить эффективность своих внутренних процессов и наладить систему управления рисками.

На сегодняшний день успех предприятия зависит от эффективной информационной архитектуры. Далее рассмотрены ситуации, в которых особенно актуальна разработка информационной архитектуры:

Слияния и поглощения: быстрая интеграция организационных процессов в данном случае критически важна для успеха бизнеса. Минимизация противоречий требует реализации информационных возможностей, например, модели корпоративных данных, службы интеграции данных, базы управления данными.

Принятие стратегических решений: крупные предприятия зачастую не имеют единого представления о таких ключевых показателях как: клиенты, продукция и процессы. Это затрудняет принятие решений, необходимых для увеличения доходов и прибыли предприятия. Для обеспечения прозрачности на предприятии необходимы инвестиции в общие модели данных. Лица, принимающие решения, должны иметь надёжные инструменты для быстрой оценки состояния предприятия, чтобы внедрять изменения, а затем отслеживать результаты данных изменений.

Новый продукт: здесь необходимо внедрение инструментов для оценки новых источников информации, таких как социальные сети, которые помогут выявить новые требования и тенденции на рынке. В ситуации, когда предприятие даёт новые свойства своему продукту или собирается продвигать его через новые каналы сбыта, необходимо внедрение инструментов, позволяющих согласовывать потребности клиентов с продукцией предприятия.

Партнёрство: наличие централизованной, гибкой и надёжной информационной системы безопасности обеспечит быстрый, но безопасный обмен информацией между партнёрами. Такая система также позволит ускорить процесс налаживания взаимосвязей между партнёрами.

Повышение качества обслуживания клиентов: наличие эффективной информационной системы, которая могла бы предоставлять полную информацию о предприятии и упрощала бы процесс предоставления услуг, способствует повышению конкурентоспособности предприятия и популяризирует его среди как существующих клиентов, так и потенциальных.

Таким образом, проектирование информационной архитектуры предприятия является актуальным, малоизученным вопросом и требует разработки моделей и механизмов, которые способствовали бы эффективной работе предприятия.

Цель статьи – моделирование системы управления развитием предприятия с учетом результатов формирования модели информационной архитектуры предприятия, что позволит предприятию более эффективно функционировать и достигать поставленных бизнес-целей.

Изложение основного материала исследования. Процесс информатизации в системе управления предприятием является достаточно сложным и многоуровневым. Тенденции эволюционного развития предприятий формируют необходимость изучения процесса информатизации в системе управления развитием предприятия.

На данный момент не существует единого подхода к определению системы управления развитием предприятия. Следует отметить, что также не существует единого показателя развития предприятия. Процесс развития предприятия характеризуется тремя следующими направлениями: технико-технологическим, финансово-экономическим и социальным. Каждое отдельное направление отвечает за выполнение специфических функций предприятия. Так как за выполнение функций в системе управления отвечают структурные подразделения, то можно сделать вывод о том, что в систему управления развитием предприятия входят структурные подразделения, отвечающие за технико-

технологическое, финансово-экономическое и социальное направления. К таким структурным подразделениям могут относиться: отдел стратегического управления, планово-экономический отдел, отдел маркетинга и отдел инновационного развития.

Таким образом, система управления развитием предприятия – это составляющая системы управления предприятием. Она включает в себя структурные подразделения, отвечающие за основные направления развития предприятия, представляющие собой сложный механизм целенаправленного воздействия на процессы, протекающие внутри предприятия с целью улучшения основных показателей его деятельности.

В связи с недостаточным уровнем технического развития предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР), процесс информатизации в системе управления развитием предприятия часто является несистематизированным. В связи с несистематизированностью процесса информатизации в системе управления развитием предприятия предприятия ДНР не могут стать полноправными участниками сетевой экономики, так как данные предприятия не могут легко и с минимальными затратами контактировать с другими предприятиями по поводу совместной деятельности для выполнения финансовых и профессиональных действий. Более того, для многих предприятий ДНР является проблемой внедрение информационных технологий, что в значительной мере затрудняет своевременный процесс передачи информации. В связи с отсутствием системного процесса информатизации на многих предприятиях ДНР происходит интеграция процессов информатизации в систему управления развитием предприятия.

Эффективная информатизация предприятия предполагает разработку информационной архитектуры предприятия. Информационная архитектура наряду с архитектурой приложений, системно-технической архитектурой входят в состав бизнес-архитектуры и создают платформу для функционирования приложений и работы с информацией на предприятии. Главное место в данной структуре приходится на информационную архитектуру.

Информационная архитектура определяет, какие данные необходимы для поддержки бизнес-процессов, позволяет создать модель данных, а также даёт возможность разрабатывать и реализовывать прикладные решения. Архитектура приложений взаимосвязана с информационной архитектурой. Она определяет набор прикладных систем и приложений, необходимых для эффективной реализации бизнес-процессов, и включает решение таких вопросов как дизайн, разработка, интеграция и работа прикладных систем.

Стратегия развития информационной архитектуры направлена на достижение и усиление необходимых компетенций предприятия в области информационных технологий, которые направлены на укрепление позиции предприятия на рынке и обеспечение реализации бизнес-стратегии.

Эволюция развития управленческих концепций проявляется во многих нововведениях. Одним из таких нововведений является смещение акцента с управления по функциям на управление по процессам. В соответствии с концепцией процессного моделирования управление любым предприятием рассматривается как цепочка взаимосвязанных бизнес-процессов, каждый из которых имеет свои специфические входы и выходы, механизмы, а также управляющие воздействия.

В данной работе моделирование системы управления развитием предприятия с учётом результатов формирования модели информационной архитектуры предприятия предлагается рассматривать на примере ООО «МОСТ».

На сегодняшний день на рынке предприятий ДНР ООО «МОСТ» является эффективным инструментом для развития бизнеса. Данное предприятие обеспечивает профессиональный подход к работе с оптовыми клиентами и партнёрами. Оно применяет

самые современные решения в работе логистики, организации транспорта, комплексных операциях импорта-экспорта, а также в дополнительных социально направленных проектах.

Основным направлением деятельности предприятия ООО «МОСТ» являются оптовые и розничные продажи, ориентированные на корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей, представителей оптовой торговли и физических лиц. Подход предприятия ООО «МОСТ» к организации профессиональной оптовой торговли основан на анализе, прогнозировании и реализации ключевых инновационных направлений, которые в комплексе формируют прогрессивные решения и инструменты для бизнес-среды.

Предприятие ООО «МОСТ» имеет собственные проекты, первый из которых – сеть ломбардов, предоставляющих своим клиентам эксклюзивные услуги по работе с антиквариатом и раритетными часами – «Хроносейф».

Вторым проектом является фармамаркет социальной направленности – «МОСТ Аптека». Задача персонала МОСТ Аптеки – помочь подобрать эффективный и недорогой фармацевтический препарат, оказать детальную консультационную помощь, своевременно выявить неотложную необходимость посещения врача.

Однако управление предприятием ООО «МОСТ» невозможно без отлаженного, качественного процесса информатизации. Данный процесс раскрывает инновационный потенциал предприятия – показатель, отражающий способность предприятия к усовершенствованию или обновлению, характеризующий максимальный объём инновационной продукции, который возможен при полном задействовании имеющихся инновационных ресурсов. Необходимо отметить, что весомая составная часть инновационного потенциала предприятия – наличие эффективных инновационных коммуникаций, позволяющих обеспечить комплексное взаимодействие между всеми участниками инновационной деятельности в ходе выполнения соответствующих этапов инновационного процесса.

Введение новых аспектов в процесс информатизации предприятия целесообразно начинать с системы управления его развитием, так как именно система управления развитием предприятия является основой любой инновационной деятельности. Как было отмечено ранее, система управления развитием предприятия может меняться в зависимости от: формы собственности, размера, отраслевой принадлежности, характера деятельности и правового статуса предприятия.

Структура системы управления развитием предприятия ООО «МОСТ» представлена на рис. 1:

Рис. 1. Структура системы управления развитием предприятия ООО «МОСТ»

Описание бизнес-процессов может осуществляться сразу несколькими способами: тестовым, табличным и графическим. Одним из способов графического представления

бизнес-процессов является моделирование с помощью ПП BPwin. Данный продукт использует такие нотации процессного моделирования, как: IDEF0, DFD и IDEF3. В нотации IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами (подпроцессами), а не их временная последовательность. Другими словами, IDEF0 используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, преобразуемых этими функциями.

DFD-диаграммы являются диаграммами потоков данных. Другими словами, это стандарт моделирования, в котором система представляется в виде сети работ, соединённых между собой объектами, взаимодействующими с результатами данных работ. Сфера применения DFD находится в области моделирования информационных потоков предприятия. В этой нотации моделируется не последовательность работ, а именно потоки информации (данных) между работами и объектами, которые используют, хранят или «рождают» эти данные.

IDEF3 является стандартом документирования технологических процессов, происходящих на предприятии, и предоставляет инструментарий для наглядного исследования и моделирования их сценариев. Сценарием (Scenario) называется описание последовательности изменений свойств объекта в рамках рассматриваемого процесса.

На рис. 2 представлена контекстная диаграмма A-0, включающая в себя работу «Информатизация системы управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ».

Рис. 2. Контекстная диаграмма процесса информатизации системы управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ»

Управляющее воздействие на работу оказывают правила и процедуры, устав предприятия, законодательство, а также стандарты развития предприятия. Для осуществления информатизации системы управления развитием предприятия необходимо использовать информацию о внешней и внутренней среде. Результатами выполнения данной работы будут являться план развития предприятия и отчёт о полученных результатах. Процесс информатизации системы управления развитием предприятия включает в себя 4 подпроцесса (работы), которые имеют свои специфические входы и выходы, механизмы и управляющие воздействия. 1. Реализация процесса медиатизации.

Входы: информация о внешней и внутренней среде.

Выходы: план развития предприятия, отчёт о полученных результатах, выбранная стратегия медиатизации.

Механизмы: исполнительный директор, отдел маркетинга и развития, отдел планирования, отдел мониторинга деятельности предприятия.

Управляющие воздействия: устав предприятия, законодательство, правила и процедуры, стандарты развития предприятия.

2. Осуществление процесса коммуникации.

Входы: информация о внешней и внутренней среде, выбранная стратегия медиатизации.

Выходы: план развития предприятия, отчёт о полученных результатах, информация о доступных к использованию технологиях.

Механизмы: отдел планирования, информационно-технический отдел, отдел мониторинга деятельности предприятия.

Управляющие воздействия: устав предприятия, законодательство, правила и процедуры, стандарты развития предприятия.

3. Повышение интеллектуального потенциала сотрудников.

Входы: информация о внешней и внутренней среде, информация о доступных к использованию технологиях.

Выходы: план развития предприятия, отчёт о полученных результатах, отчётность о повышении интеллектуального потенциала сотрудников.

Механизмы: отдел маркетинга и развития, информационно-технический отдел, отдел оценки качества и сертификации, отдел мониторинга деятельности предприятия, исполнительный директор

Управляющие воздействия: устав предприятия, законодательство, правила и процедуры, стандарты развития предприятия.

4. Реализация процесса коммуникации.

Входы: информация о внешней и внутренней среде, отчётность о повышении интеллектуального потенциала сотрудников.

Выходы: план развития предприятия, отчёт о полученных результатах.

Механизмы: отдел мониторинга деятельности предприятия, исполнительный директор, информационно-технический отдел, отдел оценки качества и сертификации, отдел планирования, отдел маркетинга и развития.

Управляющие воздействия: устав предприятия, законодательство, правила и процедуры, стандарты развития предприятия.

Декомпозиция процесса информатизации системы управления развитием предприятия представлена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса информатизации системы управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ»

Диаграмма декомпозиции работы «Осуществление процесса компьютеризации» А.2.1 была построена с помощью нотации IDEF3. Работа начинается с поступления информации для анализа. Первым действием на предприятии происходит анализ существующих информационных технологий. Следующим шагом является выявление «узких мест» в существующей информационно-технологической среде, который предшествует одному из двух возможных действий – запросу на разрешение поставки нового оборудования или же реорганизации процессов передачи информации. После вышеописанных работ выполняется ещё ряд действий, завершающих процесс. Работа «Осуществление процесса компьютеризации» заканчивается после того, как предоставлена информация о доступных к использованию технологиях. Диаграмма декомпозиции процесса «Реализация стратегии» представлена на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса информатизации системы управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ»

На рис. 5 представлена модель процесса коммуникации в системе управления развитием предприятия, построенная с помощью нотации «Процедура». Диаграмма процесса в нотации «Процедура» делится субъектами на колонки, в которых размещаются процессы типа «Действие». Над колонками субъектов показывается поле с названием процесса в нотации «Процедура», слева от первой колонки находится служебное поле диаграммы.

Рис. 5. Модель процесса коммуникации в системе управления развитием предприятия на примере ООО «МОСТ»

«Процедура» отображает детальный алгоритм выполнения бизнес-процесса, всех участников бизнес-процесса, а также то, как они взаимодействуют между собой в рамках «Процедуры». Дорожка на диаграмме означает должность, подразделение и роль. На дорожках «Процедуры» размещаются действия, за которые отвечает должность и подразделение. В данном случае субъектами диаграммы выступают: исполнительный директор, отдел планирования, информационно-технический отдел, отдел маркетинга и развития, отдел оценки качества и сертификации, а также отдел мониторинга деятельности предприятия.

Таким образом, на основе реальных данных, полученных на предприятии ООО «МОСТ», была построена процессная модель информатизации системы управления развитием предприятия в нотации IDEF0 и декомпозиция одного из подпроцессов в нотации IDEF3. Также была разработана модель процесса коммуникации в системе управления развитием предприятия, построенная с помощью нотации «Процедура».

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В статье отражены результаты проведенного анализа работы предприятия ООО «МОСТ». Согласно проведенному исследованию для функционирования предприятия ООО «МОСТ» как полноправного субъекта сетевой экономики необходима организация современного процесса информатизации в системе управления развитием в рамках предприятия, так как имеющийся процесс информатизации в системе управления развитием предприятия ООО «МОСТ» является достаточно устаревшим. Для решения этой задачи необходима разработка в целом реинжиниринга процесса информатизации системы управления развитием предприятия ООО «МОСТ». Выполнение этой задачи зависит от улучшения основных подпроцессов процесса информатизации. В статье авторами были рассмотрены и предложены основные инструменты, используемые для реализации данных процессов.

Список использованных источников

1. Анисифоров А.Б. Архитектура предприятия как интегральное представление целей и задач бизнеса и компании / А.Б. Анисифоров // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сборник трудов науч.-практ. конф. с междунар. участием. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2015. – С. 203-209.
2. Данилин А.В. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия / А.В. Данилин, А.И. Слюсаренко. – М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2005. – 504 с.
3. Королев О.Л. Теоретические основы формирования и становления архитектуры предприятия в России: автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление предприятием» / О.Л. Королев. – Москва, 2018. – 21 с.
4. Кудрявцев Д.В. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-инфраструктуры к трансформации бизнеса / Д.В. Кудрявцев, М.Ю. Арзуманян // Российский журнал менеджмента. – 2017. – Т. 15. – № 2. – С. 193-224.
5. Малон Э. Управление ИТ / Э. Малон; пер. с англ. А. Сатунина. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. – 272 с.
6. Сешнс Р. Информационная деятельность предприятия / Р. Сешнс // Информационные технологии. – 2008. – № 8. – С.38-43.
7. John A. Zachman The Concise Definition of The Zachman Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zachman.com/about-the-zachman-framework>